

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Исраилова Гулнара Мамаджановна

Преподаватель Кокандского Государственного Университета и студентки

Ярматова Рухшона

Гаффарова Шахзода

Саминова Фотима

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15573521>

Аннотация: В этой статье рассказывается о средстве обучения – способ взаимодействия учителя и учащихся на уроке, направленный на выполнение учебно-воспитательных задач.

Ключевые слова: четкой классификации, методов обучения, универсального метода обучения, организуя процесс изучения, языкового материала, сообщает знания, учит детей, предлагает разнообразные упражнения, прививает школьникам способность.

Abstract: This article describes a teaching tool - a way of interaction between a teacher and students in a lesson aimed at fulfilling educational and upbringing tasks.

Keywords: clear classification, teaching methods, universal teaching method, organizing the learning process, language material, communicates knowledge, teaches children, offers a variety of exercises, instills in schoolchildren the ability.

1. **Средства обучения** – это специально созданные пособия и материалы, которые помогают учителю управлять познавательно-практической деятельностью школьников, решать поставленные задачи: давать знания, формировать умения и навыки, воздействовать на детей и т.д.

Средства обучения делятся на **основные** и **неосновные**. К основным относятся: **1) школьный учебник; 2) учебные материалы, дополняющие учебник (сборники упражнений, справочники, словари); 3) наглядные пособия разных типов**. Неосновными средствами обучения являются **пособия**, предназначенные не для всего учебного процесса, а только для отдельных его сторон (например, **раздаточный материал, диапозитивы, транспаранты** и т.д.).

К средствам обучения примыкают различные виды учебной техники и учебные принадлежности (классная доска, магнитофон, тетради и т.д.).

Итак, средства обучения, используемые на уроках русского языка, способствуют решению поставленных учебных задач.

2. Совокупность учебных материалов, обеспечивающих процесс изучения предмета, составляет учебно-методический комплекс (УМК).

УМК включает в себя:

- основные материалы: **программу, учебники;**
- **дополнительные материалы для учащихся** (рабочие тетради, словари, справочники и т.д.);
- **вспомогательные материалы для учителя** (поурочные разработки, сборники упражнений, тесты, изложения и т.д.).

К 2000 году создано три основных учебно-методических комплекса, включенных в Федеральный комплект учебников:

- под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской и др.;

- под редакцией В.В. Бабайцевой;
- под редакцией М.М. Разумовской, П.А. Леканта.

Итак, рассмотренные учебно-методические комплексы созданы на основе образовательного стандарта, включают дидактические единицы, представленные в стандарте, определяют логически связанный и педагогически обоснованный порядок изучения учебного материала.

3. Основным средством обучения является учебник. Школьный учебник – это специальная книга, излагающая основы научных знаний по русскому языку и предусматривающая формирование и совершенствование навыков учащихся по изучаемому предмету. В учебнике реализуется содержание обучения, определенное программой, раскрываются последовательность и способы подачи теоретического и тренировочного материала, определяется система упражнений.

Учебник выполняет ряд функций:

- информативную (является источником знаний о системе языка);
- обучающее-тренировочную (система упражнений в учебнике способствует отработке речевых умений и навыков);
- систематизирующую (знания в учебнике представлены в определенной системе);
- контролирующую (учебник содержит материал по контролю за знаниями учащихся);
- воспитательную (задания и упражнения способствуют развитию навыков самостоятельной работы, содержание текстов упражнений несут воспитательную направленность);
- мотивационную (содержание и оформление учебника призваны вызывать интерес к изучению русского языка).

Итак, учебник является ведущим средством обучения и выполняет ряд функций.

4. Авторы учебников используют различные способы подачи теоретических сведений в зависимости от возрастных особенностей учащихся, а также от характера языковых фактов и особенностей учебной задачи в каждом конкретном случае.

В школьных учебниках по русскому языку используются индуктивный, дедуктивный и индуктивно-дедуктивный способы подачи языкового материала.

Индукция – способ презентации языкового материала, в основе которого лежит путь от частного, конкретного факта языка к общему выводу, правилу. Индукция используется в ходе беседы учителя и учеников на лингвистическую тему, в процессе наблюдения над языковым материалом. Индукция уместна при работе над несложным материалом, доступным для самостоятельного анализа и обобщений. Индуктивный способ подачи материала преобладает в учебниках по русскому языку для 5 класса.

Дедуктивный способ подачи нового материала довольно последовательно используется в учебниках для 6 и 7 классов. **Дедукция** – способ подачи языкового материала на основании общих закономерностей; это путь от общих положений к выводу частного правила. Языковые явления, изучаемые в 6 – 7 классах, как правило, являются совершенно новыми для учащихся, разобраться самостоятельно в их сути довольно сложно, поэтому авторы учебников используют дедуктивное изложение новых знаний.

В учебниках для 8 и 9 классов используется индуктивно-дедуктивный способ введения новых знаний: сначала выполняется ряд упражнений и заданий для первоначального ознакомления с изучаемым явлением (индукция); затем следует дедуктивное изложение, в процессе которого обобщаются сделанные школьниками наблюдения и вводятся новые факты, характеризующие изучаемую единицу. Выбор этого способа подачи материала обусловлен сложностью и многоаспектностью изучаемых единиц. Итак, школьные учебники по русскому языку, являясь основным средством обучения, выполняют ряд функций, реализуют основные цели обучения русскому языку; в них используются индуктивный, дедуктивный и индуктивно-дедуктивный способы подачи теоретического материала.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: Учеб. для вузов. - Сб.Питер, 2000.
2. Педагогика/Под ред.П.И. Пидкасистого. - М.,1996.
3. Харламов И.Ф. Педагогика: Учеб. Мн.: Университетское, 2000.
4. (ОАК) PEDAGOGICAL PRACTICE IS THE MAIN AND IMPORTANT STAGE IN THE LIFE OF A TEACHER Israilova Gulnora Mamadjonovna *Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi-2023-yil_11-son*
5. Педагогическая практика основной и важный этап жизни педагога Г.М.Исраилова *Qiqon DPI ilmiy xabarlar2023 (- ОАК)*
6. РАЗВИТИЯ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК» Исраилова Гулнара Мамаджановна Эргашева Масума, Ботирова Гулафруз,Хайитова Шарифа 2023г. (Междун.кон.) NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI O'ZBEK TILI VA ADABIYOTI FAKULTETI O'ZBEK TILSHUNOSLIGI KAFEDRASI "GLOBALLASHUV DAVRIDA TURLI TIZIMLI TILLAR MUNOSABATI" MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA M A T E R I A L L A R I 2- K I T O B Navoiy-2023
7. How to bring order to your speech? Israilova Gulnara Mamajanovna students Khaitova Sharifa, Muhammadaminova Madina Published 2023-11-25 Issue Vol. 1 No. 8 (2023): THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD Section Articles <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/2657> Меж.нар
8. Artistic style: definition, substyles, genres Israilova Gulnara Mamajanovna students Rakhmonova Nargiza, Laziza Olimova Kurbanova Maryam Published 2023-11-25 Issue Vol. 1 No. 8 (2023): THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD Section Articles <https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/2661>Меж.нар.
9. UNUSUAL FACTS ABOUT THE RUSSIAN LANGUAGE Israilova Gulnara Mamajanovna, Ergasheva Muslimabonu "FILOLOGIYA VA FANLARNI O'QITISHNING DOLZARB MASALALARI" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari: maqolalar to'plami - Farg'ona - 2024.- 676 bet
10. AMERICAN Journal of Public Diplomacy and International Studies *Volume 02, Issue 03, 2024 ISSN (E):2993-2157* Studying and Choosing a Future Profession by a Student Israilova Gulnara Mamajanovna Impact Factor